

甲骨文所見若干上古漢語

複聲母問題蠡測

畢 鶚

一、前 言

從事歷史比較語言學的學者都知道，複輔音是一個深藏於語言僻處的奇物，運用各種各樣的擬測方法把它誘導出來，既非易事，亦常誤入歧途。據 Décsy (1993) 對有關語音共性現象的粗略估計，世界上約 95% 的活語言中不存在任何複輔音聲母^❶，更沒有複輔音節尾。與之相反的是，大多數用傳統新語法學派的擬測方法歸納出來的原始音位系統，無論是原始印歐語、藏緬語、阿爾泰語、侗泰語、苗

❶ 很可惜，Décsy (1993) 未說明這個統計的資料來源。據 Ruhlen (1987:1) 的統計，到目前為止，世界上大約有 5,000 種活語言。其中至少 Greenberg ([1965]/1978) 所記載的 104 種語言中 (2.08%) 有複聲母或複韻尾。顯然，如果在剩下來的約 4,900 種語言中還包括複輔音的話，Décsy 的數字似乎就太高了一些。

瑤語、孟—高棉語、烏拉爾語、乍得語、班圖語、南部高加索語、納—得內語、佩努提亞語等系統，都毫無例外地含有形形色色的複輔音。據此看來，一方面，人類自然語言在音系上幾乎都曾一再趨於簡化，另一方面，語言的辭彙、句法和語用行為越來越複雜，二者最終則又構成一種平衡。雖然複輔音簡化在語言歷時演變過程中處處都占主導趨勢，但也有一些例外。例如屬於南高加索語系的斯凡語(Svan)就很明顯地違背了「最節約原則」，在簡單輔音的原始基礎上生發了其他南高加索語所無的次要複輔音。②在歷時演變的過程中，複輔音簡化的兩個最典型的發展是複輔音的節縮(cluster simplification)和插入音(epenthesis)。如原始漢藏語(以下簡稱 PST)的數詞「九」可以擬作*'dkwəy^w ③和原始藏緬語(TB)的*d-kuw

② 參見 Schmidt (1991)。

③ 參見柯蔚南(Coblin 1986:113)。我們採取蒲立本(Pulleyblank 1962, 1992, 1994)，鄭張尚芳(1987)和 Starostin(1989)的說法，對中古三等字不擬出*-j-介音，而用國際音標系統的重音符號(' [x])表示中古三等字在上古音系裡，音節第一短音節上帶某種韻律或超切分特徵。關於上古漢語的重音和超切分特徵請參見金思德(Künstler 1971)的構想。另外也採用陽托夫(Jaxontov [1960] 1963, 1965)、蒲立本(1962)、李方桂(1971)等學者的說法，認為中古二等字和重紐三等字帶*-r-介音。上古韻母的構音在本文基本上依照白一平(Baxter 1991)的系統，但是在聲母方面也包括了鄭張尚芳(1987, 1991)、潘悟雲(1990)和 Starostin (1989)的一些建議。

④。在藏語書面語(WT)的 dgu 和羌語(桃坪方言)的 xgue³³ ⑤中還保留著的原有複聲母形式，在藏語大部分現代方言裡已則經過節縮，變成了 ku¹² (拉薩、噶爾、日土、普蘭、革吉、措勤等方言)、gu¹² (札達方言) 或者 ge³¹ (改則方言) 等簡單輔音形式⑥。插入音方法則出現在門巴(Monba) 語錯那方言的 tu³¹ku⁵³ 和景頗語(Kachin) 的 tʃǎ³¹khu³¹ 等形式中。⑦這樣的歷時變化往往平行於共時層次上的現象，例如公元八二一年《唐蕃會盟碑》所見的漢語譯音資料當中 WTdgu 寫作「突瞿」(EMC *d[wət]-guǎ>d-guǎ) 的分裂音形式，但是在同一個人名裡的 WT khri (「御座」) 既可以寫作「棄」(EMC *k^hji^h)、「器」(EMC *k^hi^h)、「綺」(EMC *k^hiǎ^h) 的節縮形式，也可以寫作「可黎」(EMC *k^h[a']-lɛj >k^hlɛj) 的插入音形式。⑧分解複聲母的複雜性時，說話者作出用節縮法還是插入音法的選擇也並不隨便，然而有抽象的音位基礎。雖然瑞典語和英語的聲母系統有一定的區別，瑞典人和英國人在試驗裡，

④ 參見 Benedict & Matisoff (1972: 19/#13)。這個形式在原始彝語支(PL)經過順同化和首音省略，也變成了*go²，參見 Bradley (1979: 340/#486)。

⑤ 參見戴慶廈、馬學良([1982]/1990: 109)。

⑥ 參見瞿藹堂、譚克讓(1983: 338-339/#1021)。到目前為止，少數保守方言還保留*dk-的弱化形式，如夏河方言作 hge，澤庫方言作 rge 等等。

⑦ 參見《藏緬語語音和辭彙》編寫組(1991: 1292/#919)。

⑧ 參見聞宥(1954)、李方桂(Li Fang Kuei 1979)。早期中古漢語(EMC)的擬音依照蒲立本(Pulleyblank 1984, 1991)系統的範例。

面對假造的三合複輔音採用基本上相同的節縮或插入音方法。^⑨

複聲母固有的複雜性在普通語言學的各個方面也有確鑿的證據。譬如患有「唐恩氏綜合癥」("Down syndrome")或者「運動性(布羅卡區)失語癥」("motorial [Broca] aphasia")的人,最常形成的錯誤發音(misarticulation)就是複聲母的節縮和插入音。^⑩這種現象也顯現在大多數參加切分英語複聲母試驗的健康人中間:他們在言語感知(speech perception)層次上把複聲母處理作完整的全體,而處理切分CCV-音節所需的時間比處理切分CV-音節的時間要長得多。^⑪從語言習得(language acquisition)研究的角度來講,共時性處理時間長短的差別與兒童習得的巨視過程也有相似的地方。四歲和五歲之間,說英語的孩子在習得把複聲母切分成獨立單位的能力之前,會將複聲母處理作非間斷性的整體音位。^⑫另外,成人在習得第二語言時(second language acquisition)對複聲母的處理,也會首先發生各種各樣的節縮和插入音現象。^⑬社會語言學研究表明,在個別語言當中,複輔音的節縮也與說話者的職業背景有關。譬如說泰語的人,社會職業地位越低,複聲母節縮現象就越普遍。^⑭德語個別方言中也有類似的趨勢。

⑨ 參見 Wingstedt (1991)。

⑩ 參見 Parsons & Iacono (1992), Valdois (1990)。

⑪ 參見 Cutler, Butterfield & Williams (1987)。

⑫ 參見 Barton, Miller & Macken (1980), Ruke-Dravina (1990), Chin & Dinnsen (1992)。

⑬ 見 Pereira (1977), Broselow & Finer (1991)。

⑭ 參見 Beebe (1975), Lodge (1986)。

二、上古漢語複聲母說與古文字資料

自從十九世紀七十年代英國駐華傳教士艾約瑟 (Joseph Edkins, 1823-1905) 首次提出似乎匪夷所思、標新立異的上古漢語有複聲母說以來¹⁵，海內外有學之士，沸沸揚揚、議論紛紛辯難了複聲母一說的利與弊。

到目前為止，雖然有些學者仍蹈前轍，堅決否定上古漢語曾經存在過複聲母的任何看法，但與之對立的說法最近十年好像已趨於為學術界所公認。同時使人高興的是，個別學者不再避重就輕，而開始審慎地探討戰國秦漢古文字¹⁶和兩周金文¹⁷資料對於擬測上古漢語音位系統的價值。甚至出現了幾篇專門研究甲骨刻辭所反映殷商音系的論文，如趙誠(1984)，張書鋒(1984)，陳振寰(1986)¹⁸，管燮初(1988)，郭錫良(1988)，馬如森(1990)，孔仲溫(1992)，陳代

¹⁵ 參見 Edkins (1874, 1876)。從思想史的角度來講，這個發現在當時歐州的東方語文學界是一件具有重大意義的事件。譬如面對藏文複雜的複輔音系統，艾氏的俄國前輩學者 Jakob Isaak Smidt (1779-1847) 還固執地聲言，藏文的複輔音只是狡猾的喇嘛為了愚弄老百姓所設想的裝飾符號而已，對於藏語史研究沒有甚麼參考價值。參見 Miller (1968: 147 -148)。

¹⁶ 參見周祖謨(1984)，趙誠(1986)，李家浩(1987)，趙平安(1991)。

¹⁷ 參見真武直(1959)，于省吾(1962, [1962]/1979)，裘錫圭(1979)，余迺永(1980)，嚴學窘(1983)，王輝(1988)，陳初生(1989)，全廣鎮(1991)。

¹⁸ 參見第四章第二節“上古前期聲韻概貌”，頁一二八~一三九。

興(1993)，何九盈(1994)。¹⁹據胡厚宣(1991)統計，九十年以來殷墟出土的全世界公私收藏的甲骨共 154.604 片²⁰，其中不重複的單字約共四千五百多個²¹，但是載於《殷墟甲骨刻辭類纂》可真正辨識的只有一千三百字形左右。²²其中到底有多少諧聲字大有討論的餘地，各人說法不一。這裡我們暫以孔仲溫記錄的 221 個諧聲字作為最低限度。張書鋒、陳振寰、管燮初、郭錫良和孔仲溫五篇論文的方法基本上都一樣，從中古音系往上類推，用甲骨文諧聲關係的豐富資料和聲韻結合的分布現象，來探討殷商聲類的全貌，但是一律不構擬出各個被歸納出來的聲母的具體音值。趙誠的文章，雖然沒作甲骨文各個聲符和聲系諧與被諧的充分統計、僅僅討論幾個有代表性的例子，然而因為他也注意到了刻辭所反映的假借和同源分化現象，還是有一定的參考價值。陳代興的論文以較大的規模進行殷商音系的分析，將九百餘甲骨文分別置於一個以傳統四十一聲母為經的表格之中，並將 461 個單字分成 258 個發生諧聲、通假、同源等對應關係的雙分字組、分別列成「關係字表」。何九盈的論文摘要專門討論甲骨文所見的複聲母問題，用「同源分化」、「同音假借」、「同字異讀」、「諧聲交替」、「方言轉語」、「經傳異文」、「經籍舊音」

¹⁹ 據悉還有丁邦新先生 "The Phonology of Oracle Bone Inscriptions: A Working Hypothesis" ["甲骨文時代音韻系統…一個研究構想"]，Paper presented at NACL-3, Cornell 1991 (未見)。

²⁰ 參見胡厚宣(1991: 1)。

²¹ 參見于省吾(1973: 33)。

²² 參見姚孝遂、肖丁等編(1989，第3冊，附“部首檢索”，頁26)。

等七種引證，給殷商音系擬測出三十二個二合複聲母，但是不涉及到聲紐分布的問題。馬如森的文章僅僅就趙、管、郭三氏的論文作粗略的摘要。

只要將管、郭、張^④、孔、陳代興所構擬出來的聲母分布與融合的論述作一粗略比較，便會發現他們在某些方面不同之所在，並不僅僅因為他們所引用的甲骨文素材的數量和類別有區別，而且也同他們所依據的中古或上古聲母系統及語言演變理論有關。陳代興從王力先生所分的三十韻部和傳統的四十一聲類出發，認為在甲骨文時代清唇音和重唇音不分，舌上音讀作簡單的舌音，莊系字歸於精系，章、昌、船、書、禪五母的照三系字歸於舌頭音，中古日紐、娘紐字一律歸於殷商泥組，喻母四等字讀如舌頭音的定母字，並懷疑送氣音在殷商時期的存在。他跟郭錫良一樣否認匣母的存在，但至少肯定同部位的聲紐已經很明顯地開始分化。

張書峰和陳振寰以二十六部聲母系統，加上喻四、日、莊、初、崇、生六母，共計三十二母的上古後期系統作為基礎，對四百三十一個甲骨文諧聲字相逢頻繁程度作了統計。從下面圖表可以看出，他們歸納出來的十七聲母系統跟陳代興的系統大致相同：

唇：	幫	並(滂)	明	
舌：	端(章)	餘(透定昌船)	泥	來
齒：	精(莊)	從(清初崇)	心(生書)	邪(禪)

④ 陳振寰(1984)的上古前期聲母系統基於張書鋒的碩士論文，兩者大致相同。

牙：	見(溪)	群	疑	匣
喉：	影		曉	

孔仲溫先生雖然也認為，“甲骨諧聲字所呈現出的聲母系統，比周秦古音有更寬緩的跡象”，但是依靠諧聲相逢統計法則可以肯定清濁在甲骨文時代已有分途，非、泥、清、禪、莊、初、床、疏等九母已“呈現穩定狀態”。

郭錫良與其他學者在資料方面的不同，在於他也引用了少數商代青銅器銘文字。郭先生指出，殷商語系在聲母方面很像黃侃所提出來的「古本聲十九紐」說，並認為，雖然群母和匣母不分，余（喻四）母本屬定母、邪母本屬從母，但是屬牙音部位的溪母和見母是可分的，而舌音透母和定母、齒音清母和從母、唇音滂母和並母也有明顯的分化現象。

管燮初先生不但分析了四百四十一個諧聲字的相逢比例，並用陸志韋先生在《古音說略》爲了計算韻母機遇相逢之數所提出來的公式，依據機率統計規定個個聲母諧與被諧之間的機遇相逢數是否超過實際相逢數，以便排除諧聲通轉中的偶然因素。運用這個方法，管先生分析了殷商音系三十七個聲類。因爲管氏所引用的諧聲字和陳代興所列出來的包括四百六十一個單字的發生諧聲、通假、同源等關係「關係字」組有很大的區別，我們也用陸氏的公式分析了陳氏的資料。我們所作的不完全統計的結果跟管氏的聲母分布基本上一樣，表明殷商時代的聲母系統並不那麼簡單，因爲篇幅有限，恕不在此詳論。

研究甲骨文諧聲字的論文當中只有趙誠、孔仲溫、陳代興與何九

盈支持殷商音系有複聲母。張書鋒碩士論文的一部分是為反駁複聲母說而寫的，他認為「複聲母用的是一種累積式方式得諧聲現象進行排比，它跟黃侃的十九紐所用的歸納法在方法論上實際是一致的」²⁴，試圖用「右文說」等同源分化或名一動派生的模式來解釋不同部位諧與被諧之間的關係，並以不承認漢藏語系的共同來源否認其對複聲母構擬的重要旁證作用。陳振寰採取王力的立場，同樣徹底否認複聲母說。郭、管二氏根本不談複聲母問題。趙誠則具體討論複聲母問題，並認為聲母「發音部位如果相通或近」是構擬複聲母不可缺少的條件，不然的話「在兩個輔音之間一定會夾入一個元音或半元音而形成多音節」。²⁵孔仲溫多少也贊成複聲母的構擬，但僅僅把丁邦新(1978)所構擬出來的**l-*/**mr-*、**bl-*/**ml-*、**gl-*/**kl-*、**gl-*/**nl-*、**br-*/**b-*、**kl-*/**l-*和**gr-*/**l-*的六種諧與被諧字所反映的複聲母種類類推到殷商音系。陳代興構擬出**kd-*、**hd-*、**kl-*、**hl-*、**Nl-*、**pl-*、**ml-*、**pd-*、**ph-*、**mh-*等十個種類。何九盈則標新立異，擬測出下列三十二個殷商複聲母：

(甲)

sp-*、sph-*、**sb-*、
sm-*、st-*、**sth-*、
sd-*、sn-*、**sr-*、
sl-*、sk-*、**skh-*、

(乙)

pl-*、pr-*、**phr-*、
br-*、mr-*、**thr-*、
mr-*、kl-*、**kr-*、
khr-*、gl-*、**gr-*

²⁴ 張書鋒(1985: 63)。

²⁵ 趙誠(1984: 264)。

*sg-, *sng-

(丙)

(丁)

*klj-, *khlj-, *glj-

*?k-, *?r-, *mg-, *ng-

三、構擬複聲母的資料種類

研究複聲母的學者一般憑十種材料種類來構擬上古漢語複聲母：

(甲) 諧聲字²⁶

(乙) 假借字²⁷

(丙) [漢語] 同源字、音訓²⁸ (丁) 異讀字及經籍舊音²⁹

²⁶ 參見丁邦新(1978)、李方桂(1971)、余迺永(1980)、竺家寧(1982)、鄭張尚芳(1987, 1991)、嚴學窘(1979, 1984)、Baxter(1992), Bodman(1980), Jaxontov(1963), Karlgren(1957), Maspéro(1935), Pejros(1976), Pulleyblank(1962, 1992), Sagart(1993), Starostin(1989)等多種論文。

²⁷ 參見全廣鎮(1989)、周祖謨(1982)、陳初生(1989)、趙誠(1986)、鄭張尚芳(1987, 1991)、嚴學窘(1979, 1984.a, b)、嚴學窘&尉遲治平(1985), Bodman(1950), Coblin(1982), Schüssler(1974), Serruys(1958, 1959)等論文。

²⁸ 參見余迺永(1980)、竺家寧(1982)、梅祖麟(1983, 1988)、鄭張尚芳(1987, 1991)、嚴學窘(1979, 1984.a, b)、嚴學窘&尉遲治平(1985), Benedict(1987), Bodman(1950), Boltz(1993), Boodberg(1937), Chang Tsung-tung(1991), Karlgren(1933), Pulleyblank(1973), Schüssler(1976), Serruys(1958, 1959), Unger(1984, 1985, 1986)等文。

²⁹ 參見李家浩(1987)、何九盈(1994)、竺家寧(1992)、鄭張尚芳(1987, 1991)、Boodberg(1937), Bodman(1950), Coblin(1977-78, 1982, 1982, 1983), Serruys(1958, 1959)等文。

(戊) 經傳異文³⁰

(己) 古代方音³¹

(庚) 合音、緩聲、發聲現象³²

(辛) 外文對音³³

(壬) [藏緬等語系] 同源詞³⁴

-
- ③① 參見何九盈(1994)、鄭張尚芳(1987, 1991)、Coblin 1983、Serruys (1958, 1959)等文。
- ③② 參見何九盈(1994)、俞敏(1989)、黃樹先(1994)、趙秉璇(1979)、潘悟雲(1990)、鄭張尚芳(1987, 1991)、Coblin (1983), Serruys (1958, 1959, 1960-62, 1967)等文。
- ③③ 參見周祖謨(1943)、俞敏(1989)、黃樹先(1993, 1994)、梅祖麟(1983)、「清代經學の研究」班(1979)、慶谷壽信(1974)、鄭張尚芳(1987, 1991)、嚴學窘&尉遲治平(1985)、藤堂明保(1953)、Behr (1994)、Boodberg (1934, 1937)、Chang Tsung-tung (1991)、Miller (1955)、Sagart (1993.a, b)、Serruys (1958, 1959)等文。
- ③④ 參見黃樹先(1992, 1994)、趙秉璇(1991)、藤堂明保、Behr (1994)、Benedict (1987)、Pulleyblank (1982)、Sedlacek (1962, 1970)等文。
- ③⑤ 參見何九盈(1994)、俞敏(1989)、黃樹先(1993, 1994)、梅祖麟(1983, 1985, 1988)、馮蒸(1988)、潘悟雲(1990)、鄭張尚芳(1987, 1991)、嚴學窘(1979, 1984.b)、嚴學窘&尉遲治平(1985)、Benedict & Matisoff (1972)、Benedict (1976, 1987)、Bodman (1969, 1973, 1980, 1985)、Coblin (1986)、Gong Hwang-cherng (1993)、Matisoff (1982)、Pejros (1976)、Pulleyblank (1962, 1963, 1994)、Schüssler (1974, 1975)、Sedlacek (1962, 1964, 1970)、Shefts-Chang & Chang (1976.a,b)、Starostin (1989)、Unger (1984, 1985, 1986)等文。

(癸) 現代方言、方言隱語、反切語³⁵

下面從甲骨文資料為每一種類提出一個典型的例子³⁶，并試圖說明這十種材料之間有甚麼關係、時間及方言層次。

(甲) 諧聲字：

諧與被諧字屬於不同發音部位的現象是構擬複聲母最重要的基礎，也是複聲母說的思想史來源。例如甲骨文「尹」字寫作「𠄎」，史官名或卜官名，從又（手）持筆會意，作為「君」字「𠄎」的聲符。「尹」余準切，臻合三上準以，EMC *jwin' < OC *'w^rən₂「君」舉云切，臻合三平文見，EMC *kun < OC *'kun。那麼「君」字在殷商漢語(YSC)可能讀作**'kw^run。」「君」、「尹」兩字在傳世文獻也有很明顯的相鋒現象，如《荀子·大略》“堯學於君疇”，《新序·雜事》、《韓詩外傳·五》皆作「尹疇」，《左傳·隱公·三年》“君氏卒”《穀梁傳》作「尹」。

(乙) 假借字：

³⁵ 參見陳志良(1939)、趙秉璇(1979, 1991)、潘悟雲(1990)、藤堂明保(1953)、Benedict(1987)、Künstler(1990, 1991)、McCoy(1986)、Sagart(1993.a)、Wen Duanzheng(1987)、Yang(1977-78, 1985)等文。

³⁶ 本章仿照何九盈(1994)的辦法，但在他所引用的七個資料種類上還加上(庚)、(辛)、(癸)、(壬)四種類，并把「異讀字」及「經籍舊音」兩種類歸併成一組，而且把「經籍音訓」歸成「〔漢語〕同源字」一類中。

據姚孝遂先生統計，假借字在甲骨文中約占 76%³⁷，可是其中大多數是通過分析後代的傳世文獻考釋出來的、本無其字的假借。本有其字的假借在刻辭資料中其實相當少，文字假借現象到了秦漢簡帛中所見的古文字才近頂峰時期。³⁸

甲骨文「歲」字寫作「𠄎」、「𠄎」等形式，或從「步」，寫作「𠄎」，即《說文》“從步戌聲”所本³⁹，一年一歲之歲，在卜辭一般用作祭祀名或收穫季節名，但也有以犧牲品作為賓語的動詞性用法。如《合集·三三二零七》

“……行貞：翌丁未父丁莫歲牛”

等例子當中，「歲」字顯然讀作「劓」。銀雀山漢簡“諸歲之勇”一句當中「歲」亦借為「劓」。「劓」字，《說文》注“利傷也”，即‘殺戮’之義，在古文字資料未見增「刀」者。「歲」相銳切，蟹合

³⁷ 參見趙平安(1991: 28)。

³⁸ 同註 37。

³⁹ 自從羅振玉以來，大多數古文字學家同意「歲」字從「戌」得聲，《說文》「戌聲」，未確，參見孔仲溫(1992: 38，註 23)。郭沫若(1952 [1982]: 135-155)認為「歲」、「戌」古本一字，“古人尊視歲星，以戌為之符徵以表示其威靈”，誌此存疑。梅祖麟指出《釋名》以「越」訓「歲」與 WT skyod-pa ‘越過、(指時間)過去’兩義吻合，疑所釋亦當義訓，可從。關於「歲」字所屬詞組及其同藏緬語和台語的同源關係，細見 Mei Tsu-lin (1979), Bodman (1973: 393)。

三去祭心， EMC *swiaj^h < OC *'swats，「巖」居衛切，蟹合
三去祭見， EMC *kwiaj^h < OC *'kwats，也許可以擬作 YSC
**'skwats。

(丙) 〔漢語〕同源字、經籍音訓：

我認爲「音訓」資料，由於它一般來講用於說明某種「俚俗語源」的概念，跟「同源字」一類有很密切的關係。雖然有時候「音訓」和「義訓」之間可以劃清界限，但是與此相反的情況好像更爲普遍。可見，伏爾泰(1694-1778)對同時代的「宗教語源學」的譏諷，“有詞源或者顯而易見，或者錯誤的”(“une étymologie est soi evidente, soi fausse”)，恐怕還是有一定的道理。故之，對音訓的使用應和同源字材料一樣，必須採取非常嚴謹的態度。

甲骨文「晶」字寫作「𠄎」或「𠄎」，象星星之形，或寫作「𠄎」、「𠄎」等從「晶」、「生」聲的構形，後來簡化隸定作「星」，可知「晶」、「星」二字乃同源字。「晶」子盈切，梗開三平清精， EMC *tsiaeŋ < OC *'tseŋ，「星」字，桑經切，耕開四平青心， EMC *sæeŋ < OC *s'eŋ，暫擬作 YSC **'stseŋ。雖然齒頭音的字在周秦和中古音系經常互相諧聲，可是甲骨文資料當中基本上未見精母和心母諧聲之例，不能把「晶」「星」的‘旁紐’關係擬訂爲 YSC 的單聲母。此外，藏緬語‘星’的詞根也有*s*前綴^⑩，這從 WT skar-ma，迦羅(Garo)語 a-ski

⑩ PST *s-kar/*s-gar，參見 Benedict & Matisoff (1972: 25/#49)，Matisoff (1982: 35)。

④¹，尼泊爾拉伊 (Rai) 語諸方言 sangi (Yamphu)、songer (Khulung)、sangen-ma (Dungmali) ④²，古絨語 (Gurung) (mu-)sagra ④³和景頗語 ṽ³³kan³³ ④⁴等形式可以引證。景頗語的 ṽ³³ 詞頭“表示泛指 (沒有固定的時限)” ④⁵，它很可能是 PST *s-前綴原本具有語法功能的遺留。

(丁) 異讀字及經籍舊音：

「土」字，甲骨文寫作「」等形式，象土塊在地上或土封之形，在卜辭和青銅器銘裡用稱自然神或先祖神。《公羊傳·僖公三十一年》“諸侯祭土”，何休注“土謂社也” ④⁶，蓋「土」為「社」(EMC *dzia' < OC *'staʔ)之初文。《莊子·讓王》有「土苴」一詞，即泥土枯草之義，《經典釋文》有「土」字之匣母二等馬韻異讀“行賈反” ④⁷，EMC *ʔa_±' (> ʔeI') < OC *gr'aʔ。這樣，「土」他魯切，遇合一上姥透，EMC *thɔ' < OC *th'aʔ < **l'aʔ，在 YSC 的時候

④¹ 參見 Weidert (1987: 443/#1059)。

④² 參見 Weidert (1987: 311/#820)。

④³ 參見 Matisoff (1982: 57，註 145)。

④⁴ 參見《藏緬語語音和辭彙》編寫組 (1991: 374/#4)，Weidert (1987: 229/#520)。

④⁵ 參見戴慶廈 & 徐悉艱 (1992: 2)。

④⁶ 見北京中華書局版《十三經注疏》，頁三二六三中。

④⁷ 見潘悟雲 (1990: 2)。

也許讀作**gr'a₂ 或者**hg'ra₂的複聲母音節。⁴⁸

關於「土」字從牙音到舌尖音的不平常音變也可以參照湖南雙峰話的情況：中古的見溪群母大都讀成現代雙峰話的端透定。此外，有《釋名》「苦，吐也」，《毛詩·綿》「土，居也」等聲訓旁證。雖然*K>T 之類的音變在世界自然語言不太常見，可是共時層次上經常有 K ~ T 的非功能變異，如敦煌文獻當中 WT 'dron (‘旅行’) 或寫作'gron, 'grul (‘遞行’) 或寫作'drul ⁴⁹，美國兒童把 christmas 發成[tismes] ⁵⁰等等。

(戊) 經傳異文：

何九盈(1994)指出：“卜辭中每一字的音韻形式、地位都要與後世文字材料相比較才可確定，因此，卜辭中的某個字，如果後世有多種讀音，而且這些讀音之間的歷史演變關係又是可說得清的，我們可以假定：它們在卜辭時代，不論是聲母還是韻母，存在某種聯繫。”

「攸」字在甲骨文寫作「攸」，從人從攴，或作「攴」，從人從攴，方國名，在商國的東南。據李學勤等學者考證⁵¹，「攸」為西周穆王時期青銅器銘文和傳世文獻中所見的「條」。《史記·晉世

⁴⁸ 潘悟雲(1990: 3)認為「土」字跟「所」字(EMC *sɿ̯ə̯ < OC 'skra₂)同源，說可備存。

⁴⁹ 參見Nishida (1977: 4)。

⁵⁰ 參見潘悟雲(1990: 1)。Sagart (1993.b: 256-7)主張「土」字在 OC 也讀作送氣舌尖音，並且跟原始南島語的*tha₂ (‘泥土’) 有同源關係，此說待考，識此存疑。

⁵¹ 參見李學勤(1959: 43-60, 95-100)。

家》：“（穆王）七年，伐條”，裴駟《集解》引杜預曰“條，晉地也”。「攸」以周切，流開三平尤以，EMC *juw < OC *'liw，「條」，徒聊切，效開四平蕭定，EMC *dɛw < OC *'d'iw，那麼「條」字在 YSC 可能讀作 *'liw < **'d'iw。⁵²

(己) 古代方音：

甲骨文「昏」字寫作「」，蓋即‘黃昏’之義。「昏」字在《粹·七一七》

“郭兮至昏雨”

等例中出現，或跟「聞」字（EMC *mun < OC *'mun）發生假借關係。⁵³《方言·十》第三十一條記載“悞…昏也，楚揚謂之悞”，郭璞注“謂迷昏也”。「昏」、「悞」呼昆切，臻合一平魂曉，EMC *xwən < OC *m'un⁵⁴，「悞」古本切，臻合一上混見，EMC *kwən' < OC *k'w'ənʔ，那麼「昏」字在 YSC 也許讀作 **k'm'un。出組卜辭另有「昏」字的異體「」，從日溫聲，以

⁵² 關於 *ɔl* 類複聲母到 OC 和 EMC 的演變規律請參見潘悟雲 (1990) 和 Bodman (1980) 的解說，另見 Baxter (1992: 197, 226)。

⁵³ 關於「聞」、「問」等跟「昏」諧聲的字的構音請參見白一平 (Baxter 1991: 13-15, 1992: 427-431) 的具體討論。順便說一句，白氏 (1991, 註 35) 所引用未見於拓本著錄者的《史問鐘》，據悉為廣州博物館所藏展覽品。

⁵⁴ 「昏」字顯然也跟 WT mun-pa ‘暗淡、黑暗’同源，參見 Bodman (1980: 70)。

晨對貞⁵⁵。此字可以擬作 OC *Q'un 或 *ʔ'm'əns < YSC ʔ'm'əns，可能是複聲母的弱化形式。

(庚) 合音、緩聲、發聲現象：

顧炎武在《音論·卷下》著「反切之始」一章，主張“反切之語自漢以上已有之”，認為宋沈括所描述的「二聲合」、鄭樵所提出的「急聲」和「慢聲」對立和漢魏晉南北朝個別注釋者所用的「徐言」、「發聲語」等訓詁述語，多半指雙音節溶合成單音節或單音節插入音、分列成雙音節的現象，並認為後者為自然發生的反切法，而出現在孫叔然《爾雅音義》等漢代注疏反切語之前。從生成音位學的角度來講，所謂的反切法（也包括緩聲譯音法）跟其他語言形態系統所見的各種重復式和語言遊戲在抽象層次上大致相同，基於所有說本族語人的語言能力(competence)，可以給它作出有抽象原則的解釋。⁵⁶所謂的緩聲法在上古漢語只能牽涉到有重音短音節和非重音短音節對立 [σ['xx]] 或 [σ[x'x]] 的實詞韻律詞 (autonomous prosodic word)。上古緩聲形式的派生看來不能從僅有單獨時間位格 (timing slot) 的單短音節 (monomoraic) 功能詞 (function word) [σ[x]] 出發，因此「何不」→「盍」、「不之」→「勿」、「若之何」→「奈何」等多種功能詞急讀現象，並不屬於緩聲法的範圍，也沒有構擬複聲母的必要。⁵⁷

⁵⁵ 參見裘錫圭 (1990)。

⁵⁶ 參見業梅娜 (Yip 1982) 和包智明 (Bao 1990) 和本文第三章 (b)。關於自然語言遊戲對音位學的重要性請參見 Ohala (1986)。

⁵⁷ 參見 Behr (1994)。

甲骨文「降」字寫作「𠂔」、「𠂔」、「𠂔」、「𠂔」等形式，容庚《金文編》引吳大澂云“「降」從阜從二足跡形，「降」「陟」二字對，二止前行爲「陟」，倒行爲「降」”。可知，「降」、「陟」皆爲會意字，照《說文》「降」字右邊兩個倒「止」亦當聲符。「降」字在甲骨文常見，有‘往下走’和‘使往下走’→‘降落’兩義⁵⁸，二者多以「上帝」爲主語。《左傳·哀公二十六年》曰“…六卿三族降聽政”，杜預注“降，和同也”。⁵⁹「降」下江切，江開二平江匣，EMC *ʔa±wŋ < OC *h-kʰuŋ，「和」戶戈切，果合一平戈匣，EMC *ʔwa < OC *g'o，「同」徒紅切，通合一平東定，EMC *dowŋ < OC *d'ong。那麼「降」字也許在YSC爲**gd'oŋ，如果採用Starostin (1989)所提出來的「邊擦音說」也可以擬作YSC **gʒ'oŋ。

這個構擬模式從藏緬語也可以引證，如「下降」一詞在尼泊爾基蘭蒂 (Kiranti) 語支的切彭 (Chepang) 語作 glyuŋ 或 glyunŋ，在印度北部那迦 (Naga) 語支的唐撒 (Tangsa) 語作²dʒʌu 或¹dʒo(?)⁶⁰，也許跟緬語的 c'an ‘下降’⁶¹和北部庫基一欽 (Kuki-Chin) 語支嘸吳 (Zahao) 語的 trûm⁶² ‘下降’也有同源關係。‘和同’義訓，則在蘆舍依 (Lushei) 語的 tluang

⁵⁸ 嚴學窘(1989: 91)主張「降」字和「下」字(OC *graʔ)同源，互相發生元音交替和同部位的音節尾音交替關係，似乎有一點牽強。

⁵⁹ 見《十三經注疏》，頁二一八二下。

⁶⁰ 參見Weidert (1987, #65, #113, #347, #1124)。

⁶¹ 參見Luce (1981: 72/#48)。

⁶² 參見Bodman (1980: 122)。

‘撫慰地、溫和地、平滑地’一詞裡有所反映。⁶³

(辛) 外文對音：

「易」字甲骨文寫作「𠄎」，「𠄎」，左右無別，在卜辭中或借作「賜予」之「賜」(EMC *sið^h < OC **sleks)，如《合集·九四六五》

“乙卯卜，互貞，勿易〔賜〕牛”

是其例。或借作「錫」，即「賜」(EMC *sɛjk < OC *sl'ek)，如《合集·五七四五》

“貞，翌乙亥錫多設 ”

是其例。「易」又借作「剔」⁶⁴(EMC *t^hɛjk < OC *l'ek)和「賜」(EMC *t^hɛjk < OC **stek)。據考證，「交易」之「易」在台語個別語言和方言中是漢語借詞⁶⁵，如暹羅語的 l*ɛɛk^{D2} 和北方剝隘方言的 liik^{D2}，可以擬作原始台語 *dl̄ɛk。⁶⁶「變易」之「易」讀羊益切，梗開三入昔以，EMC *jiajk < OC **leks，那麼參照台語的資料把它可以擬作**'tleks < **'s-tleks。

⁶³ 參見 Lorrain (1940: 516)。

⁶⁴ 參見陳代興(1993: 92)。

⁶⁵ 參見 Starostin (1989: 543)。

⁶⁶ 參見李方桂(Li Fang Kuei 1977: 125)。

(壬) 〔藏緬等語系〕同源詞：

「吉」字在甲骨文寫作「𠄎」、「𠄏」、「𠄐」、「𠄑」、「𠄒」等形式，在卜辭兆語習見。在命辭和驗辭中可以用作形容詞，蓋當為‘吉利’之義，或用作及物意動詞，如《鐵·八九四》

“王吉茲卜”

一例當中，「吉」字有‘認為某事吉利’之義。WT skyid(-pa)有‘愉快、高興、吉祥’的意思。⁶⁷那麼「吉」居質切，臻開三入質見，EMC *kjit < OC 'kit，也許在 YSC 讀作**'skit。此外，梵文 duskrta 義譯為‘惡作’，在佛家譯音資料寫作「突吉羅」，那麼**sk-或許也可以從(辛)類「外文對音」印證。⁶⁸

(癸) 現代方言、方言隱語、反切語：

大多反對上古漢語有複聲母一說的學者，經常以未見漢語現代方言有複聲母作為反對任何*CCV-音節構擬模式的理由。這樣他們遵守的是 Lass (1993:175)在理論歷史語言學界近兩年比較有影響的論文裡提出來的，適用於任何語系構擬的「語系一貫性拘束」("family consistency constraint")：

⁶⁷ 參見俞敏(1989, 1: 74)。俞氏寫作 skid，誤也。

⁶⁸ 參見 Coblin (1994: 933)引《大正新修大藏經》#1432.1043.1。

"No segment type ought to be reconstructed for a protolanguage that does not occur in at least one attested descendant."

其實除了晉方言所謂的「雙音詞嵌勒式」很可能為古代複聲母的痕跡⁸⁹以外，在今山西的文水、孝義、祁縣、原平和忻州方言中有屬於上古明、泥（娘）、疑和影四個聲母，發音作 [mb-]、[nd]、[ŋg] 等同部位音形式的複聲母。雖然屬於這三種複聲母形式的字當中也許有一部分第二輔音是同部位侵入外加音 (homorganic intrusive stop)，但看某一些屬於此組的資料種類在其他種類的反映和旁證，畢竟可以肯定他們跟上古漢語的複聲母還是有密切的關係。

此外，也有學者用一些令人注目的超切分特徵現象，作為構擬上古漢語複聲母的出發點。譬如馬約翰 (McCoy 1986) 以粵方言所見聲調在辭彙詞裡發生個別音節的中和 (neutralisation) 現象，看作複聲母的痕跡，對上古漢語構擬出以 -l- 為第二輔音的複聲母。

甲骨文「土」字在上面已經提到了，通過 (戊) 類「經傳異文」資料的分析也許可以擬作 YSC**ghr'aʔ 或者 **hg'raʔ。太原方言裡有「珂垃」一詞，讀作 [kheʔ⁷-laʔ⁷]，為「硬土塊」之義，顯然

⁸⁹ 參見趙秉璇 (1979, 1991)、楊福綿 (1977-78, 1985) 和 Sagart (1993.a)。溫端政 (1987) 則不承認「嵌勒式」是從上古複聲母演變來的。

是「土」字的現代緩聲式(lento form)。⁷⁰

Benedict & Matisoff ⁷¹把原始藏緬語的「土地」一詞擬作 *r-ka (> WT sa)，林窩羌語^{lep}，原始基蘭蒂語為 *kha，巴興 (Bahing) 語作 kha-pi，景頗語作 ka⁵⁵、a³¹ka⁵⁵、na⁵⁵，怒子 (Nusu) 語作 ga 或 rəga，另外克倫語支的 Sgaw 方言有 ²h²o²kho，Bwe 方言有 lăkhò，Pwo 語毛淡棉 (Moulmein) 方言有 Vàn²khó、勃生 (Bassein) 方言有 Vànkhò 等形式⁷²、似乎也多少反映 YSC 的複聲母。

以理想而言，我們在為殷商音系構擬出一套自成一體的複聲母系統之前，必須詳盡地分析甲骨文的每一個可辨別的諧聲字在上面所介紹的十種資料類別當中是否顯露出複聲母的痕跡。這樣，充其量可以找到一個複聲母的五、六種互相沒有直接關係的引證。反之，在不利的情况下（沒有複聲母的痕跡或者從不同的資料類別所得出來的痕跡包含著無法解決的矛盾），至少可以把構擬模式的不足之處揭露出來，得到修正措施的具體線索。應特別強調，這十個資料種類對於複聲母的構擬不具有完全同等的參考價值。如果考慮到每種類在時間、地點或傳世直接性的層次上對於甲骨文諧聲字的全面距離，它們之間

⁷⁰ 參見趙秉璇(1991: 25)。

⁷¹ (1972: 33/#97)。

⁷² 參見 Weidert (1987: 347/#895a)。Weidert 認為克倫語支的形式的第一個半音節就等於巴羅 (Baro) 語支的 *ra'n²，其義為‘乾燥的’，那麼如果他是對的，TB 的 *r-ka 的本意為‘乾農田地’，跟《爾雅·釋言》“土，田也”一說吻合。

很明顯的呈現出一個可說明的內部等級體系。我們當一個初步的研究構想把上面所介紹的十個資料種類分成等級體系的四個層次，并對於每一個層次假定一個數值：

數值 種類

- 4 (甲) 諧聲字，(乙) 假借字
- 3 (丁) 異讀字及經籍舊音，(庚) 合音、緩聲、發聲現象
(壬) [藏緬等語系] 同源詞
- 2 (丙) [漢語] 同源字、音訓，(戊) 經傳異文
(己) 古代方音，(辛) 外文對音
- 1 (癸) 現代方言、方言隱語、反切語

數值的合計總數是 26 分。因此我們暫時把 13 個資料種類的「分」看作構擬複聲母的「最低要求」。因此，在某些特殊的情況下，給一個僅僅自諧的甲骨文字，如果在其他等級層次上顯露出「足夠的」複聲母痕跡，也可以構擬出一個複聲母。請參看下列的例子：

「角」字在甲骨文寫作「」，象獸角之形，在卜辭裡用作人名或地名，借音詞，未見用其本義。雖然「角」字在甲骨文跟其他字沒有發生諧聲或者通假關係，但是它在 YSC 有 *kr- 或 *gr- 之類的複聲母從另外六種資料種類可以得到如下的引證：

(1) 第二等級層次

(1a) 異讀類 [3 分]

「角」字在後漢角善叔一個人名裡讀作盧谷切，來母屋部字。

(1b) 緩聲類 [3 分]

《莊子·徐無鬼》“卷巨員切婁者舜也”當中「卷婁」是「角」字的緩聲式，有「背頂俯曲」之義，與《莊子·大宗師》的「曲樓」，《大生》的「侷儂」，《淮南子·精神訓》的「偃儂」三詞同源。⁷³明朝陳懋仁《庶物異名疏》把「卷婁」解作「羊之別名」。

(1c) 藏緬語同源詞類 [3 分]

WT ‘角’ 爲 rwa、ru，跟 grwa、gru ‘角落’ 同源，怒語的 khɿu³⁵ ‘角’，獨龍語 (Trung) 的 xɿu⁵⁵ ‘角’，緬語的 khruyi 或 khyui ‘角’，皆 <TB *kruw。另外有 TB *ruŋ > *rwaŋ 一個同義詞根在迦羅語的 groŋ，迪馬薩 (Dimasa) 語的 gron 和博嘎爾珞巴 (Abor-Miri-Dafla) 語支 Miju Mishmi 語的 krʌŋ³⁵ 出現。⁷⁴

(2) 第三等級層次 [2 分]

(2a) 經傳異文類

《禮記·喪月大記》“實於綠中”，鄭注“「綠」力玉切當爲「角」，聲之誤也”。

(2b) 外文對音類 [2 分]

在孟—高棉語族西雙版納崩龍 (Palaungic) 語支裡，‘角’

⁷³ 參見藤堂明保 (1953: 5-11)。「角」字屬於一個相當大的同源詞組，請參見 Yang (1985)。

⁷⁴ 參見 Benedict & Matisoff (1972: 22/#37; 113) 和 Weidert (1987: 34/#89, 227/#507, 290/#733)。

可能是漢語借詞，在布朗語作 rɯŋ'，新芒語作 χʏŋ'，Pangloh 語作 r^hun'，可以擬作原始崩龍語 (Proto-Palaungic) *rʏŋ'。⑦⑤

(3) 第四等級層次 [1 分]

(3a) 現代方言類

現代太原和落川方言有「圪勞」一詞，讀作 [kəʔ¹lau¹]，其義為‘牆角’，是「角」的嵌勒式。⑦⑥

[*:14 分]

四、語言類型學和共性現象理論的因素

如果我們仔細閱讀涉及到複聲母問題的論文，很快便會發現大多著者往往措詞婉轉、表述模稜兩可、或者畏葸不前。很少有學者採取鮮明的立場，逐一說明他們對個別複聲母潛在的反感，尤其當他們拒絕構擬複聲母的各種看法時，通常不給出任何形式上的根據。譬如研究甲骨文諧聲關係的學者若遇到一些周秦音系所無，或似乎怪模怪樣的聲母相逢現象及由此得出的複聲母結構模式時，通常根本不談及這個複聲母的具體性質和它在自然語言音型整體中的地位，而是下一個「不符合語音構造的基本原理」⑦⑦、「不可思議的累贅物」⑦⑧、「違

⑦⑤ 參見 Paulsen (1989: 97/#111)。

⑦⑥ 參見趙秉璇(1991: 25)，黎錦熙(1951)。

⑦⑦ 趙誠(1984: 264)。

⑦⑧ 張書鋒(1985: 63)。

背語言的基本結構……與求真相去太遠了」⁷⁹的籠統斷語。

戴震曾有言云：「人之語言萬變，而聲氣之微有自然之節限」（《轉語二十章序》）。愚見所及，目前呈現在我們面前的棘手問題久已不是印證複聲母在上古某個時代是否存在過，問題的關鍵在於我們憑藉傳統音韻學之外的哪些原則、理論和調整措施來評判取舍，如何遵守蒲立本先生主張的“use the best available theory”原則⁸⁰對各個學者所提出來的複聲母系統作出充分的估價。縱然中國傳統音韻學卓有成效的研究方法仍為擬測上古漢語確鑿不移的堅實基礎，學者們恐怕也不能一而再、再而三，原封不動地照搬照抄，毫無發展地用同樣的資料和不變的理論來繼續處理複聲母的構擬問題。我們認為普通語言學的領域裡半個世紀以來有許多關於複聲母「自然之節限」的認識和研究成就是非常值得我們借鑒的。因此本文最後一部分的宗旨不在於構擬出殷商聲母系統的有機整體或者評講其他學者所構擬出來的殷商聲母系統，而是僅僅試圖討論一些基於普通語言學上的、也許有益於甲骨文複聲母研究的很不成熟的設想。

語言類型學和語言共性現象理論對印證某一種構擬出來的語音系統的「可能性」，毫無疑問有相當高的參考價值。⁸¹印歐語系構擬上最近二十年以來盛行的「喉音理論」（“glottalic theory”），和與之對立的蒲立本的「鼻音理論」及其對原始印歐語系重音系統和元

⁷⁹ 孔仲溫（1992：34）。

⁸⁰ 參見 Pulleyblank（1992）。

⁸¹ 參見 Comrie（1994）和 Lass（1994）。

音質交替 (qualitative ablaut) 來源的解釋⁸²，還有 Boisson 對於蘇美爾語整個音系⁸³和伊特拉斯坎語阻塞音系統⁸⁴的新穎建議都是這個趨勢的間接結果。Greenberg 氏 ([1964]/1978) 根據 104 種自然語言音型資料歸納出四十個“關於複輔音聲母和複輔音韻母的綜合性現象”。⁸⁵這種用多數自然語言的音型資料來抽象出共性現象的方法也可以稱作“bottom-up typology”。它與生成音位學和依存音位學先有抽象理論然後證之以自然語言的例子的“top down”方法相對立，可是兩種方法似乎可以取長補短，攜手併進。

Greenberg 所歸納出來的第三個共性現象基於 Hjelmslev (1936) 首次提出來的「分解性原則」("resolvability principle")：

"Every initial or final sequence of length m contains at least one subsequence of length $m-1$ "

⁸² 參見 Pulleyblank (1993)。

⁸³ 參見 Boisson (1989)。在蘇美爾語音韻學中，也許因為蘇美爾語跟漢語一樣用極其複雜的詞符文字系統間接表明語音，一百多年以來沒有任何複聲母說。最近有 Schretter (1993) 用阿卡得語的插入音譯音資料首次給原始蘇美爾構擬出來了複聲母，在他的論文中也有幾次以共性現象作為旁證。

⁸⁴ 參見 Boisson (1990)。

⁸⁵ 討論 Greenberg 所提出的複輔音共性現象在自然語言有哪一些例外可以參照 Henderson (1985, 1989-1990), Jaeger & Van Valin (1982), Abbi (1985), Traill (1981) 等論文。

在他全部的素材裡，98%的自然語言甚至遵守「徹底分解性原則」(complete resolvability principle)，也就是說，如果某一個 $C_1C_2C_3C_4$ 之類的四合複輔音在某一種語言出現，那麼 $C_1C_2C_3$ 、 $C_2C_3C_4$ 、 C_1C_2 、 C_2C_3 、 C_3C_4 等五種三合的和二合的序列也必定出現。主張周秦音系有複聲母說的「激進分子」在西方可算是卜弼德、司禮義和施立策，在中國是嚴學窘和尉遲治平⁸⁶。下面請參見這幾位學者擬出四合或三合複聲母⁸⁷的兩個典型的例子及其從語言類形學角度所犯的弊病：

(a) 嚴、尉遲二氏基于諧聲、同源、假借等分析法，認為「有」、「無」、「每」、「每有」、「不」等許多單字和聯綿詞都屬於同源分化的範疇，可以按下列的模式構擬出來：

⁸⁶ 參見 Boodberg (1937), Serruys (1958, 1959), Sedláček (1962, 1964, 1970); 嚴學窘 (1984)、嚴學窘 & 尉遲治平 (1985)。

⁸⁷ 藏緬構擬研究中也有不少類似的嘗試，如 Weidert (1980-81: 17) 把原始藏緬語 (PTB) 「靈魂」一詞擬作 *mrgsla 的五合複聲母。請參考 Matisoff (1982) 和 Miller (1988) 對於這種 "proto-form stuffing" 的尖銳批評和 Greenberg (1964/1978: 251) 從概率邏輯角度分析複輔音序列長度所受的限制。

可是在他們的論文裡基本上找不到擬作 *pgj- 或者 *mpg- 等複聲母的真實單字。⁸⁸ 很顯然，*mpgj- 這個複聲母按照「徹底分解性」的共性現象是不能成立的。如果周秦音系裡曾經真實存在過像 *mpgj- 此類的複聲母，則絕對不能把它分解為單音節、而且必定有一個音素音位界限介於其間。可見，*mpgj- 這個複聲母不但表面上「不符合語音構造的基本原理」、違背由 Matisoff 氏稱作“原始語感” (“Proto-Sprachgefühl”) 的潛在「本能」⁸⁹，而且依據可預測性、形式性模式也不能成立。

甲骨文偶爾有屬於三個不同聲母的諧聲字發生通假關係，如

⁸⁸ 看來，嚴、尉遲二氏以雙星號來表示擬作 *pgj-、*mpg* 的詞形都屬於史前語言層次，並且不說明這些詞形是否參與有互補分布的音位系統、也沒有論述四合複聲母經過哪些變音定律變成了他們所構擬出來的周秦音系。這樣的構擬層次，連用共性現象理論也不能被「證偽」，因此純粹屬於「語源語言學」(glottogonic linguistics) 莫測高深的的範疇。

⁸⁹ 參見 Matisoff (1982)。

龍 (𪚩) : 龐 (𪚩) : 弊 (𪚩) ⑩,

金文和帛書又出現「龍」借為「恩寵」之「寵」的例子。⑪

「龍」、「龐」、「籠」、「寵」四字，分別屬於來、並、透、見四個聲母。那麼，面對這樣的例子也要考慮到「分解性原則」，在沒有確定殷商音系裡有沒有 *k₁tl-、*b₁kt、*bk-、*kt-、*t₁l- 等五種複聲母之前不能隨意地擬出一個 *b₁kt₁- 之類的複聲母。

(b) 《左傳·桓公六年》有“神王…謂其不疾癩蟲”一句。「癩蟲」、一本作「族蟲」、《釋文》作「族癩」、《說文·七下》「痊」字下作「族癩」、《玉篇》作「癩癩」、皮膚病也。「癩」、「族」千木切，「族」昨木切皆屬上古屋部合口一等字，可擬作 *tsh'ok 和 *dz'ok。「蟲」盧啓切，蟹開四上齊來，EMC *l₁ej < OC *C-r'ejʔ，「癩」力委切，止合三上紙來，EMC *l₁wiə < OC *'C-ruj，「癩」魯過切，果合一去過來，EMC *l₁wa^h < OC *C-r'ajs。司禮義先生把「癩蟲」等同源雙音詞看作「痊」字（昨木切，果合一平戈從，EMC *dzwa < OC *dz'aj）的緩聲形式，給

⑩ 參見張書峰(1985: 62)。承蔡哲茂先生提示，張氏主張甲骨文已借「龍」為「寵」，未確。細見蔡哲茂&吳匡“釋昌(蜎)”一文(待刊)。

⑪ 《遲父鐘》“用昭乃穆穆不〔丕〕顯龍光”一句裡「龍」字用作「寵」；《老子·十三》王弼本“寵辱若驚”，馬王堆甲本帛書作「龍」，乙本作「弄」。

它擬出一個*tslk-或者*tslg-的三合複聲母。⁹²他構擬這個複聲母的模式，好象把第一個音節的韻母尾音也包括在緩聲範圍之內，隨意地用累積式的

$$*C_1C_2VC_3 + *C_4jVC_5 < **C_1C_2C_3C_4jVC_5$$

聯結法 (concatenation) 以便“證明”幾個同源詞未預料到的語音關係。我們上面已經說過，所謂的緩聲形式跟重複式一樣，也有「自然之節限」。因此，緩聲式在它從單音節的派生過程當中也不能違背生成音位學所提出來的「非橫度拘束」("no crossing constraint")：⁹³

⁹² 參見 Serruys (1958, 註 74)。

⁹³ 參見 Sagey (1988)。

我們認為，緩聲形式的派生不能看作加 CC-詞綴的過程。從自主音段音位學 (autosegmental phonology) 的角度來講，緩聲形式的派生跟反切語的派生過程一樣，包括包智明 (Bao 1990) 所提出來的兩個連續施行的派生階段：

- (1) 全部複製源點音節
- (2) 對於由 (1) 得出來的音段序列施行替換行動

本例子的替換行動又包括三個階段：

- (2a) 在第一個音節裡以 [ok]_o 代替韻母⁹⁴
- (2b) 在第二個音節裡以 [C₂]_r 代替節首音
- (2c) 在第一個音節裡以 [C₁]_o 代替節首音

「癡蠱」→「族殲」一詞按照顧炎武的說法“正切「座」字”⁹⁵，也

⁹⁴ 所謂的緩聲形式經常在疊韻詞出現。在疊韻緩聲詞的派生，(2a)-替換可以省略或者把 (2a) 改作“…以 [[X]_r]_o 代替韻母”：

→ [[CC]_o[[V]_nC]_{rj}]_o+[[_oCC][[V]_nC]_{rj}]_o。

⁹⁵ 顧炎武，《音學五書·音論卷下·反切之始》，一九八二年北京中華書局版，頁五一下。

就是說，它是「痊」字的緩聲形式。這個形式的派生過程如下：⁹⁶

⁹⁶ 我們暫時不顧計到超切分特徵的體現層次。如果那樣的韻律特徵在 YSC 音系裡已經存在過，它們很可能位於一個跟緩聲形式派生過程不相關的自主音段層 (autosegmental tier) 上，而且還沒有構成有區別性的特徵分布。

	C	VC		CVC
(2)				
→	d z o k		+	r a j
c				
	o	n		o n
		/		/
		r		r
	\			\
	σ			σ

包氏另外對於反切語的派生過程提出一個拘束，主張替換行動在每一個音節上只能一次施行。我們則認為，緩聲語與反切語的區別在於這個拘束的適用範圍：在緩聲語的派生過程當中，替換行動雖然可以在一個音節上兩次施行，但是不能一個音節的構成成分（聲母，韻母）上兩次施行。因為緩聲語第一音節的節尾輔音是通過替換規律的施行產生出來的，它根本不屬於源點音節的音段資料。因此也無法把它看作源點音節複聲母的構成成分，不能像司禮義那樣把它包括在構擬出來的複聲母之內。此外，司禮義所構擬出來的三合複聲母的C₃-輔音也不會在(1)，(2a-c)完成之後才產生：(2a)替換行動已經涉及到緩聲語第一音節的韻母，如果再次去代替韻母的音段成分就違背上面提出來的拘束。

雖然在外文對音資料當中，譯者有時候把一個字的韻母跟另一個字的聲母聯合起來，表示外文的複聲母，如《唐蕃會盟碑》裡 WT 的 mthong 寫作「貪通」，EMC* [t^ha]m-dəwŋ > *mdəwŋ ⑨7，或梵文的 [ksa]*_o[tri]*_o[ya]*_o。在《大藏經》經常寫作「刹利」，EMC

⑨7 參見 Li Fang Kuei (1979: 239)。

*[sɛIt]_o[li]_o > *[sɛI]_o[tli]_o，可是聲—韻—聲的聯合式也不會出現。故之可以類推，在構擬殷商音系的複聲母過程中，連用緩聲資料的話，也必須遵守源點音節固有的音段結構。

五、結 論

我們在本文討論過甲骨文所見的複聲母問題，介紹過十種資料種類在構擬過程當中的重要性及其內部等級體系。我們也特別強調了語言類型學、共性現象理論和生成音位學對於複聲母構擬的益處。我們認為如果將試圖通徹解釋傳統中國音韻學對於聲母問題繼世所積累的材料和知識，普通語言學的研究方法位居要津。除了本文所介紹的方法和理論以外，標際性理論 (markedness theory)⁹⁸、響度等級體系和響度序列化原則 (sonority hierarchy, sonority sequencing principle)⁹⁹ 以及特徵幾何學 (feature geometry)¹⁰⁰ 將來也應該當作我們研究複聲母問題的工具。領會複聲母問題的實質是研究上古漢語的形態學必不可少的準備措施，也是澄清漢藏語系內部關係的要素。本文所提出來的設想僅僅是一種初步的探索，或許也只是一些海外奇談。差錯在所難免，請各位學者惠予指正。

⁹⁸ 參見 Kaye & Lowenstam (1982), Rice (1992)。

⁹⁹ 參見 Clements (1990), Rice (1992), Chin & Dinnsen (1992), Hamans (1992)。

¹⁰⁰ 參見 Rice (1992), Chin & Dinnsen (1992)。

• 甲骨文所見若干上古漢語複聲母問題蠡測 •

✱本文初稿曾經 Laurent Sagart、劉樂寧、吳劍虹賜閱建議，又於會議宣讀時承蒙孔仲溫、蔡哲茂、向光忠、吳壘彬、季旭昇的指正，今已作多處修改，謹住致謝。作者附誌。

參考書目

一、中文、日文部分

丁邦新

(一九七八) “論上古音帶 1 的複聲母”，載：《屈萬里先生七秩榮慶論文集》，頁六〇一～六一七，臺北〔：聯經〕

(一九七九) “上古漢語的音節結構”，《中央研究院歷史語言研究所集刊》五十本四分，頁七一七～七三九

于省吾

(一九六二) “從古文字學方面來評判清代文字、聲韻、訓詁之學的得失”，《歷史研究》第六期，頁一三五～一四四

(一九七三) “關於古文字研究的若干問題”，《文物》第二期，頁三二～三五

(一九七九) “釋「𠩺」、「𠩺」兼論古韻部東、冬的分合”，載：《甲骨文字釋林》，頁四六三～四七一，北京〔：中華〕（原載：《吉林大學社會科學學報》一九六二年第一期）

王 力

(一九五八) 《漢語史稿》，三冊，北京〔：中華〕，一九八二年第三版

(一九八二) 《同源字典》，北京〔：商務〕

王 輝

(一九八八) “研究古文字通假的必要性與遵循的原則”，中國古文字研究會成立十週年學術研討會論文，長春中華民國聲韻

學學會、東吳大學中國文學系所主編

(一九九二) 《聲韻論叢·第四輯》，臺北〔：學生〕

孔仲溫

(一九九二) “殷商甲骨諧聲字之音韻現象初探——聲母部分”，《聲韻論叢》第四輯，頁一五～四二

全廣鎮

(一九八九) “兩周金文通假字研究”（《中國語文叢刊》；11），臺北〔：學生〕

吳九龍

(一九八九) “銀雀山漢簡中的古文、假借、俗省字”，載：國家文物局古文獻研究室編《出土文獻研究續集》，頁一九七～二二四，北京〔：文物〕

李方桂

(一九七一) “上古音研究”，《清華學報》新九卷一、第二期，頁一～六一

李學勤

(一九五九) 《殷代地理簡論》，北京〔：科學〕

李家浩

(一九八七) “從戰國「中信」印談古文字的異讀現象”，《北京大學學報》第一期，頁九～一九

何九盈

(一九九四) “商代複輔音聲母”，瑞士蘇黎世大學第一屆國際中國先秦語法研討會論文

余迺永

(一九八〇) 《兩周金文音系考》(國立臺灣師範大學博士論文), 臺北

周祖謨

(一九四三) “《顏氏家訓·音辭篇》注補”, 重刊於:《問學集》, 第二冊, 頁四〇五~四三三, 北京〔:中華〕

(一九八二) 漢代竹簡與帛書中的通假字與古音考定,《音韻學研究》第一輯, 頁七八~九一

竺家寧

(一九八二) “「古漢語複聲母研究」提要”,《華學月刊》第一二五號, 頁五四~五九

(一九九二) “《說文》音訓所反映的帶 l 複聲母”,《聲韻論叢》第四輯, 頁四三~七〇

眞武直

(一九五九) “兩周金文系上古韻の分部”,《九州中國學學會報》第五期, 頁六五~八六

胡厚宣

(一九九一) “詳細占有甲骨文資料的大好時機”,《漢字文化》第一期, 頁九~一二

俞 敏

(一九八九) “漢藏同源字譜稿”,《民族語文》第一期, 頁五六~七七, 第二期, 頁四九~六四

姚孝遂、肖丁等編

(一九八九) 《殷墟甲骨刻辭類纂》, 三冊, 北京〔:中華〕

馬如森

(一九九〇) “殷商音系述評”，《殷都學刊》第四期，頁三

四

黃樹先

(一九九三) “漢語古籍中的藏緬語借詞「吉量」”，《民族語文》第二期，頁二三

(一九九四) “古代漢語文獻中藏緬語詞拾〇”，《民族語文》第五期，*頁四一～四三

梅祖麟

(一九八三) “跟見系字諧聲的照三系字”，《中國語言學報》第一輯，頁九一～一一三

(一九八八) “內部擬構漢語三例”，《中國語文》第三期，頁一六九～一八一

郭沫若

(一九五二) 《甲骨文字研究》，載：周揚等編《郭沫若全集·考古編》，第一冊，頁五～三四〇，北京〔：社會科學〕

郭錫良

(一九八八) “殷商時代音系初探”，《北京大學報》第六期，頁一〇三～一二一

「清代經學の研究」班

(一九七九) “顧炎武《音論》譯注”，《東方學報》第五一輯，頁六一七～七二三

裘錫圭

(一九七九) “談談古文字資料對古漢語研究的重要性”，《中國語文》第六期，頁四三七～四四二、四五八

(一九九〇) “殷墟甲骨文字考釋(七篇)”，《湖南大學學報》第一期，頁五〇～五七

張書鋒

(一九八四) 《甲骨文諧聲字內部的語音關係》(廣西師範大學碩士論文)，南寧

陳代興

(一九九三) “殷墟甲骨刻辭音系研究”，載：胡厚宣、黃建中等編，《甲骨語言研討會論文集》，頁三五～一一〇，武昌〔：華中師範大學〕

陳初生

(一九八九) “上古見系聲母發展中一些值得注意的線索”，《古漢語研究》第一期，頁二六～三四

陳志良

(一九三九) “上海話的反切語”，《說文月刊》一卷第九期，頁二一三～二二〇，第十期，頁二二三～二四〇

陳振寰

(以九八六) 《音韻學》，長沙〔：湖南人民〕

馮 蒸

(一九八八) “漢藏語比較研究的原則與方法——西門華德《藏漢語比較詞匯》評析”，《溫州師範學院學報》第四期，頁六七～七九，(重刊於《中國人民大學復印報刊資料語言文字學月刊》一九八九年第二期，頁四一～四九)

(一九八九) “漢語音韻研究方法論”，《語言教學與研究》第三期，頁一二三～一四一

趙平安

(一九九一) “秦漢簡帛通假字的文字學研究”，《河北大學學報》第四期，頁二五～三〇

趙秉璇

(一九七九) “晉中話「嵌 l 詞」匯釋”，《中國語文》第六期，頁四五五～四五八

(一九九一) “陳獨秀《中國古代語音有複聲母說》今證”，載：尉遲治平、黃樹先等編，《漢語言學國際學術研討會論文集（〈語言研究〉一九九一年增刊）》，頁二五～二七，武漢〔：華中理工大學〕

趙 誠

(一九八四) “商代音系探索”，《音韻學研究》第一輯，頁二五九～二六五

(一九八六) “臨沂漢簡的通假字”，《音韻學研究》第二輯，頁十七～二六

聞 宥

(一九四五) “論唐蕃會盟碑中所見之藏語前置音與添首子音”，《中國文化研究會刊》第五卷，頁一九～二八

管燮初

(一九八二) “從《說文》中的諧聲字看上古漢語聲類”，《中國語文》第一期，頁三四～四一

(一九八八) “從甲骨文字的諧聲關係看殷商語言聲類”，中國古文字研究會成立十週年學術研討會論文，長春

慶谷壽信

(一九七四) “中國音韻學史上の一問題—顧炎武「二合音」について”，載：京都大學文學部中國語學文學研究室編《入矢教授小川教授退休記念中國文學語學論集》，頁二三～三五，京都〔：京都大學〕

蔡哲茂&吳匡

(一九九二) “釋昌（娟）”，臺北（待刊）

黎錦熙

(一九五一) 《陝北關中兩方言分類詞會》，北京〔：師範大學〕

潘悟雲

(一九九〇) “中古漢語擦音的上古來源”，《溫州師範學院學報》第四期，頁一～九

鄭張尚芳

(一九八七) “上古韻母系統和四等、介音、聲調的發源問題”，《溫州師範學院學報》第四期，頁六七～九〇（重刊於《中國人民大學復印報刊資料語言文字學月刊》一九八八年第一期，頁六一～八四）

(一九九一) “上古聲母系統演變規律（摘要）”，載：尉遲治平、黃樹先等編，《漢語言學國際學術研討會論文集（〈語言研究〉一九九一年增刊）》，頁一八，武漢〔：華中理工大學〕

戴慶廈&馬學良

(一九八二) “彝語支語音比較研究”，載：《民族語文論集》第七期，重刊於戴慶廈著《藏緬語族語言研究》，頁九八～一二六，昆明〔：雲南人民〕一九九〇年

戴慶廈&徐悉艱

(一九九二) 《景頗語語法》，北京〔：中央民族學院〕

《藏緬語語音和詞匯》編寫組

(一九九一) 《藏緬語語音和詞匯》，北京：〔中國社會科學〕

瞿藹堂&譚克讓

(一九八三) 《阿里藏語》，北京〔：中國社會科學〕

嚴學窘

(一九七九) “論漢語同族詞內部屈折的變換模式”，《中國語文》第二期，頁八五～九二

(一九八四) “循義定音，循音統形—釋字要則”，《古文字研究》第十輯，頁一七七～一八九

(一九八四) “周秦古音結構體系（稿）”，《音韻學研究》第二輯，頁九二～一三〇

嚴學窘&尉遲治平

(一九八五) “說「有」「無」”，《中國語言學報》第二期，頁二二～四三

藤堂明保

(一九五三) “表現論的音韻論の試み—〔k l〕〔t k〕〔p l〕類の表わす形態映像”，載：《中國語學研究會會報》，第一期，頁八五～一〇四，重刊於：平山久雄等編，《藤堂明保中國語學論集》，頁三～二一，東京〔：汲古〕

二、西文部分

Abbi, Anvita

(1985) "Consonant Clusters and Syllabic Structures of Meitei",
Linguistics of the Tibeto-Burman Area 8 (2): 81-92

Bao Zhiming [包智明]

(1990) "Fanqie Languages and Reduplication", Linguistic Inquiry 21
(3): 317-350

Barton, David; Miller, Ruth & Marlys A. Macken

(1980) "Do Children Treat Clusters as One Unit or Two?", Papers
and Reports on Child Language Development (18): 105-137

Baxter, William H. III [白一平]

(1991) "Zhōu and Hàn Phonology in the Shījīng", in: W.G. Boltz &
M.C. Shapiro eds., Studies in the historical phonology of Asian
languages (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic
Science; 4, Current Issues in Linguistic Theory; 77): 1-34, Amsterdam
[:Benjamins]

(1992) A handbook of Old Chinese phonology (Trends in Linguistics;
Studies and Monographs; 64), Berlin & New York [:de Gruyter]

Behr, Wolfgang [畢鶚]

(1994) "'Largo forms' as secondary evidence for the reconstruction
of Old Chinese initial consonant clusters", Paper presented at the 27
ème Congrès International sur les Langues et la Linguistique Sino-
Tibétaines, Paris 1994

Beebe, Leslie M.

(1975.a) "Occupational Prestige and Consonant Cluster Simplification in Bangkok Thai", *International Journal of the Sociology of Language* (5): 43-61, also *Linguistics* (165): 43-61

Benedict, Paul K. [白保羅 / 班尼迪] (J. Matisoff contributing editor)

(1972) *Sino-Tibetan: a conspectus*, Cambridge [UP]

(1976) "Sino-Tibetan: another look", *Journal of the American Oriental Society* 96: 167-96

(1987) "Archaic Chinese Initials", in: 馬蒙等編, 王力先生紀念論文集, I: 25-72, 香港 [三聯]

Bodman, Nicholas C. [包擬古]

(1950) A linguistic study of the Shih Ming * initials and consonant clusters (*Harvard-Yenching Institute Studies*; 9), Cambridge/ Mass.: [Harvard UP]

(1969) "Tibetan *sdud* 'folds of a garment', the character 卒, and the *st-hypothesis", 《中央研究院歷史語言研究所集刊》 39 (2): 327-345

(1973) "Some Chinese reflexes of Sino-Tibetan s-clusters", *Journal of Chinese Linguistics* 1 (3): 383-396

(1980) "Proto-Chinese and Sino-Tibetan: Data towards establishing the Nature of the Relationship", F. van Coetsem & L.R. Waugh eds., *Contributions to Historical Linguistics, Issues and Materials* (*Cornell Linguistic Contributions*; 3): 34-199, Leiden, New York, København & Köln [Brill]

(1985) "Evidence for l and r medials in Old Chinese and associated problems", in: G. Thurgood et al eds.: 146-167

Boisson, Claude

(1989) "Contraintes typologiques sur le système phonologique du Sumérien", *Bulletin de la Société Linguistique de Paris* 84 (1): 201-233

(1990) "Note typologique sur le système des occlusives en étrusque", *Studi Etruschi* 53

Boltz, William G.

(1993) "Notes on the Reconstruction of Old Chinese", *Oriens Extremus* 36 (2): 186-207

Boodberg, Peter A. [卜弼德]

(1934) "The etymology of 筆 pi 'stylus, brush'" (Karlgren's Dictionary Notes; 1), repr. in: Alvin P. Cohen ed., *Selected Works of Peter A. Boodberg*: 436-7, Berkeley & Los Angeles [UCP] 1979

(1937) "Some proleptical remarks on the Evolution of Archaic Chinese", *Harvard Journal of Asiatic Studies* (2): 329-372

Bradley, David

(1979) *Proto-Loloish* (Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series; 39), London & Malmö[:Curzon]

Broselow, Ellen Q. & Daniel Finer

(1991) "Parameter Setting in Second Language Phonology and Syntax", *Second Language Research* 7 (1): 35-59

Chang, Tsung-tung [張聰東]

(1991) "Old Chinese initial consonant clusters as evidenced in Indo-European vocabulary" "古漢語複輔音在印歐語詞彙的印証"，載：尉遲治平、黃樹先編，《漢語言學國際學術研討會論文集（〈語言研究〉一九九一年增刊）》：19-24，武漢〔：華中理工大學〕

Chin, Steven B. & Daniel A. Dinnsen

(1992) "Consonant Clusters in disordered speech: constraints and correspondence patterns, *Journal of Child Language* 19: 259-285

Clements, G.N.

(1990) "The role of the sonority cycle in core syllabification", in: J. Kingston & M.E. Beckman eds., *Between the grammar and physics of speech* (*Papers in Laboratory Phonology*; 1): 283-333, Cambridge [:UP]

Coblin, W. South [柯蔚南]

(1977-78) "The Initials of the Eastern Han Period as Reflected in Phonological Glosses", *Monumenta Serica* 33: 207-247

(1982) "Notes on the Western Han initials", 《清華學報》 14 (1-2): 111-132

(1983) *A handbook of Eastern Han sound glosses*, Hong Kong [:CUP]

(1986) *A Sinologist's Handlist of Sino-Tibetan Lexical Comparisons* (*Monumenta Serica Monograph Series*; 18), Nettetal [:Steyley * Wort und Werk]

(1994) "BTD Revisited * A Reconsideration of the Han Buddhist

Transcriptional Dialect", 《中央研究院歷史語言研究所集刊》
63(4): 867-943

Comrie, Bernard

(1993) "Typology and reconstruction", in: Charles Jones ed.,
Historical Linguistics: Problems and Perspectives (Longman
linguistics library): 74-98, London [:Longman]

Cutler, Anne; Butterfield, Sally & John N. Williams

(1987) "The Perceptual Integrity of Syllabic Onsets", Journal of
Memory and Language 26 (4): 406-418

Dècsy, Gyula

(1987) A select catalogue of language universals (Bibliotheca
Nostratica; 18), Bloomington [:Eurolingua]

Edkins, Joseph [艾約瑟]

(1874) "The stage of the Chinese language at the time of the
invention of writing", Transactions of the International Conference of
Orientalists 2: 98-119

(1876) Introduction to the Study of Chinese Characters, London
[:Trübner & Co.]

Greenberg, Joseph H.

(1978) "Some Generalizations Concerning Initial and Final
Consonant Clusters" (revised version of an article published in
Voprosy Jazykoznanija [1964] 4: 41-65 and Linguistics 18 [1965]: 5-
34), in: J.H. Greenberg, C.A. Ferguson & E.A. Moravcsik eds.,
Universals of Human Language, vol. 2: Phonology: 243-279, Stanford

[:UP]

Greenlee, Mel

(1973) "Some observations on initial English consonant clusters in a child two to three years old", *Papers and Reports on Child Language Development* (6): 97-106

Gong Hwang-Cherng [龔煌城]

(1993) "The Primary Palatalization of Velars in Late Old Chinese", Paper presented at the Second International Conference on Chinese Linguistics, Paris

Hamans, Camiel

(1992) "Suppose there are No Ptatoes. On Complete Vowel Reduction and Impossible Onsets", Paper presented at the 7th International Phonology Meeting (July 4th-9th), Krems, Austria

Henderson, Eugène J.A.

(1985) "Greenberg's 'Universals' Again: A Note on the Case of Karen", in: Thurgood et al eds.: (1985: 138-40)

(1989-90) "Khasi Clusters and Greenberg's Universals", *Mon-Khmer Studies* 18-19: 61-66

Hjelmslev, Louis

(1936) "On the principle of phonematics", *Proceedings of the Second International Congress of Phonetic Sciences*: 49-54

Jaxontov, Sergej Evgen'evič [雅洪托夫 / 楊托夫]

(1963) "Sočetačija soglasnyx v drevnekitajskom jazyke", in: *Trudy dvadcat' pjatogo meždunarodnogo kongressa vostokovedov*, t. 5: 89-

95, Moskva [:Izd. Vostoc'noj Literatury]

(1965) Drevnekitajskij jazyk, Moskva [:Nauka]

Jaeger, Jeri J. & Robert D. Van Valin Jr.

(1982) "Initial Consonant Clusters in Yatee Zapotec", *International Journal of American Linguistics* 48 (2): 125-138.

Karlgren, Bernhard [高本漢]

(1933) "Word families in Chinese", *Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities* 5: 9-120

(1957) *Grammata Serica Recensa* (repr. from *Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities* 29), Stockholm

Kaye, J.D. & J. Lowenstam

(1982) "Syllable structure and markedness theory", in Biondi et al. eds., *The theory of markedness in generative grammar*, Pisa [:Scuola Normale Superiore]

Künstler, Jerzy Meicyxaw [金思德]

(1971) "O mozliwosci rekonstrukcji akcentu w archaicznym języku chin'skim", *Acta Philologica Warsowiensia* 3: 119-129

(1990) "Note on Pekingese shikelang 屎殼郎 'dung-beetle'", *Rocznik Orientalistyczny* 46 (2): 73-75

(1991) "Asyllabic Morphemes in Modern Chinese Languages", *Linguistica Posnaniensia* 34: 47-52

Lass, Roger "How real(ist) are reconstructions?", in: Charles Jones ed., *Historical Linguistics: Problems and Perspectives* (Longman linguistics library): 156-189, London [:Longman]

Li Fang Kuei [李方桂]

(1977) *A Handbook of Comparative Tai* (Oceanic Linguistics Special Publication; 15), Honolulu [UoH Pr.]

(1979) "The Chinese Transcription of Tibetan Consonant Clusters",
《中央研究院歷史語言研究所集刊》 50 (2): 231-240

Lodge, Ken

(1986) "Allegro rules in Thai: some thoughts on process phonology",
Journal of Linguistics 22: 331-354

Lorrain, James Herbert

(1940) *Dictionary of the Lushai Language*, 3rd reprint, Calcutta
[The Asiatic Society] 1990

Luce, Gordon H.

(1981) *A Comparative Word-List of Old Burmese, Chinese and Tibetan* (Ms., School of Oriental and African Studies), London

Matisoff, James A.

(1982) "Proto-Languages and Proto-Sprachgefüll", *Linguistics of the Tibeto-Burman Area* 6 (2): 1-64

McCoy, John [馬約翰]

(1986) "Modern Suprasegmental Evidence for Consonant Clusters in Proto-Yue", in: John McCoy & Timothy Light eds., *Contributions to Sino-Tibetan Studies* (F. van Coetsem & L.R. Waugh eds., Cornell Linguistic Contributions; 5): 367-374, Leiden, New York, København & Kφln [Brill]

Mei Tsu-lin [梅祖麟]

(1985) "Some examples of prenasals and *s-nasals in Sino-Tibetan",
in: Thurgood et al. eds. (1985: 334-343)

Miller, Roy Andrew [米勒]

(1954) Review of Bodman (1954), *T'oung-Pao* 44 (1-3): 266-287

(1968) Review of A. Róna-Tas, *Tibeto-Mongolica (Indo-Iranian Monographs: 7)*, Budapest [:Akadémiai Kiadó, The Hague [:Mouton]

(1966), *Language* 44 (1): 147-168

(1988) "The Sino-Tibetan Hypothesis", 《中央研究院歷史語言研究所集刊》 59 (2): 509-540

Nishida Tatsuo [西田龍雄]

(1977) "Some Problems in the Comparison of Tibetan, Burmese and Kachin Languages", *Studia Phonologica* 11: 1-24

Ohala, John J.

(1986) "Consumer's guide to evidence in phonology", *Phonology Yearbook* 3: 3-26

Parsons, Carl L. & Teresa A. Iacono

(1992) "Phonological Abilities of Individuals with Down Syndrome", *Australian Journal of Human Communication Disorders* 20 (2): 31-45

Paulsen, Debbie Lynn

(1989) A phonological reconstruction of Proto-Plang (Ph.D. Diss., The University of Texas), Arlington (unpublished)

Pejros, Il'ja Iosifovič

(1976) *Nekotorye problemy izučeniija konsonantizma kitajsko-tibetskix jazykov (Avtoreferat dissertacii kand. fil. nauk)*, Moskva

[unpublished]

Pereira, Vera Regina Araujo

(1977) "Adaptacoes fonologicas dos emprestimos ingleses", *Letras de Hoje* (27): 53-71

Pulleyblank, Edwin George [蒲立本]

(1962) "The consonantal system of Old Chinese", *Asia Major* 9: 58-114, 206-265

(1963) "An interpretation of the vowel systems of Old Chinese and of Written Burmese", *Asia Major* 10: 200-221

(1973) "Some new hypotheses concerning word families in Chinese", *Journal of Chinese Linguistics* 1 (1): 111-125

(1982) "Loanwords as evidence for Old Chinese uvular initials", *《中央研究院歷史語言研究所集刊》* 53: 205-212

(1984) *Middle Chinese: A Study in Historical Phonology*, Vancouver [UBCP]

(1991) *Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin*, Vancouver [UBCP]

(1992) "How do we reconstruct Old Chinese?", *Journal of the American Oriental Society* 112 (3): 365-382

(1993) "The typology of Indo-European", *Journal of Indo-European Studies* 21 (1&2): 63-118 and "Reply to the Comments of Professors Lehmann and Schmidt", *ibid.*: 135-141

(1994) "The Old Chinese origin of type A and B syllables", *Journal*

of Chinese Linguistics 22 (1): 73-100

Rice, Keren D.

(1992) "On deriving sonority: a structural account of sonority relationships", *Phonology* 9: 61-99

Ruhlen, Merrit

(1987) *A Guide to the World's Languages, vol. 1: Classification*, Stanford [UP]

Rū̄k̄e-Dravīṇa, Velta

(1990) "The Acquisition Process of Consonantal Clusters in the Child: Some Universal Rules?", *Nordic Journal of Linguistics* 13 (2): 153-163

Sagart, Laurent [薩卡爾 / 沙加爾]

(1993.a) "L'infixe -r- en chinois archaïque", *Bulletin de la Société Linguistique de Paris* 88 (1): 261-293

(1993.b) "New views on Old Chinese phonology (On the occasion of: *A Handbook of Old Chinese Phonology* by William H. Baxter)", *Diachronica* 10 (2): 237-260

Sagey, E.

(1988) "On the Ill-formedness of Crossing Association Lines", *Linguistic Inquiry* 19: 109-118

Schretter, Manfred

(1993) "Sumerische Phonologie: Zu Konsonantenverbindungen und Silbenstruktur", *Acta Orientalia* 54: 7-30

Schmidt, Karl-Xorst [Karl-Horst]

(1991) "Mesto Svanskogo v sem'e kartvel'skix jazykov", *Voprosy Jazykoznanija* 40 (2): 5-11

Schüssler, Axel [許斯萊 / 薛斯勒]

(1974) "R and l in Archaic Chinese", *Journal of Chinese Linguistics* 2: 186-199

(1975) "The origins of Ancient Chinese ho-kou", *Journal of Chinese Linguistics* 3: 180-204

(1976) *Affixes in Proto-Chinese* (Münchener Ostasiatische Studien; 18), Wiesbaden [:Steiner]

Sedláček, Kamil [施立策]

(1962) "Existierte ein Lautgesetz in zusammengesetzten Anlauten des Proto-Sino-Tibetischen?", *Central Asiatic Journal* 7: 270-311

(1964) "On some Tibetan s-, d- Initial Clusters and their Metathetical Forms in Sino-Tibetan Lexemes", *Orbis* 13 (2): 556-567

(1970) *Das Gemein-Sino-Tibetische* (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes; XXXIX,2), Wiesbaden [:Steiner]

Serruys, Paul L.M. [司禮義]

(1958) "Notes on the study of the Shih ming. Marginalia to N.C. Bodman, A linguistic study of the Shih ming", *Asia Major* 6 (2): 137-199

(1959) *The Chinese Dialects of Han Time according to Fang Yen* (University of California Publications in East Asiatic Philology; 2), Berkeley & Los Angeles [:UCBP]

(1960-62) "Five word studies on Fang Yen", *Monumenta Serica*

19: 114-209, 21: 223-319

(1967) "The dialect words for 'tiger' in Middle Han times",
Monumenta Serica 26: 225-285

Shefts Chang, Betty [張蓓蒂] & Chang Kun [張琨]

(1976.a) "The prenasalized stop initials of Miao-Yao, Tibeto-Burman and Chinese: a result of diffusion or evidence of a genetic relationship?", 《中央研究院歷史語言研究所集刊》 74 (3): 467-502

(1976.b) "Chinese *s-nasal initials", 《中央研究院歷史語言研究所集刊》 74 (4): 587-609

Snow, Catherine E.

(1990) "C consonant clusters * Some Thoughts: Comment on Velta R⁻ uk_e*-Dravin'a's, paper", Nordic Journal of Linguistics 13 (2): 165-168

Starostin, Sergej Anatol'evic

(1989) Rekonstrukcija drevnekitajskoj fonologičeskoj sistemy, Moskva [:Nauka]

Stemberger, Joseph Paul & Rebecca Treiman

(1986) "The Internal Structure of Word-initial Consonant Clusters", Journal of Memory and Language 25: 163-180

Thurgood, Graham, Matisoff, James A. & David Bradley eds.,

(1985) Linguistics of the Sino-Tibetan area: the state of the art. Papers presented to Paul K. Benedict for his 71st birthday (Pacific Linguistics; C-87), Canberra [:ANU]

Traill, A.

(1981) "Khoisan Consonants and Phonological Universals", *Studies in African Linguistics* supp. 8: 134-136

Ulving, Tor

(1994) "A New Reconstruction of the Old Chinese Sound System", *Acta Orientalia* 55: 174-186

Unger, Ulrich [翁有理]

(1984) "Präliminarisches zur Frage der Präfixe im Altchinesischen", *Hao-ku 好古* 30: 270-296

(1985) "Das m-Präfix", *Hao-ku 好古* 31: 297-309

(1986) "Das Qa-Präfix im Chinesischen", *Hao-ku 好古* 33: 1-20

Valdois, Sylviane

(1990) "Internal Structure of Two Consonant Clusters", in: Jen-Luc Nespoulous, & Pierre Villiard eds., *Morphology, Phonology and Aphasia*: 253-269, New York [:Springer]

Weidert, Alfons

(1980-81) "Stars, moon, spirits, and the affricates of Angami Naga: a reply to James A. Matisoff", *Linguistics of the Tibeto-Burman Area* 6(1): 1-38

(1987) *Tibeto-Burman tonology: a comparative account* (*Current Issues in Linguistic Theory*; 54), Amsterdam [:Benjamins]

Wen Duanzheng [溫端政]

(1987) "Les contactations et expansions lexicales dans les dialectes Jin du Shanxi" (trad. par Alain Peyraube & Laurent Sagart), *Cahiers de Linguistique Asie-Orientale* 16 (1): 5-18

Wingstedt, Maria & Richard Schulman

(1988) "Listeners' Judgments of Simplifications of Consonant Clusters", *Linguistics* 26 (1): 105-123

Yang, Paul F.M. [楊福綿]

(1977-78) "Prefix $kə-$ in modern Chinese dialects and Proto-Chinese", *Monumenta Serica* 33: 286-299

(1985) "Initial consonant cluster $KL-$ in modern Chinese dialects and Proto-Chinese", in: Thurgood et al. eds. (1985: 168-179)

Yip, Moira [葉梅娜]

(1982) "Reduplication and C-V Skeleta in Chinese Secret Languages", *Linguistic Inquiry* 13(4): 637-661